

Original paper

PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASH JARAYONIDA O'QUV AMALIYOTINI TASHKIL ETISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

© Axmadjanova M.S¹✉

¹ Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonida o'quv amaliyotini tashkil etish metodikasini takomillashtirish zaruriyati va yondashuvlari tahlil qilinadi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — pedagogik oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv amaliyoti jarayonini innovasion va integrasion metodlar asosida tashkil etish, kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashni takomillashtirishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda o'quv amaliyotini takomillashtirish bo'yicha adabiyotlar tahlili va mavjud tajribalar asosida metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari o'quv amaliyoti jarayonida "Amaliyot portfeli" yuritilishi, talabalarni nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish orqali kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshirish imkonini berishini ko'rsatdi.

XULOSA: o'quv amaliyoti innovasion va integrasion yondashuvlarga asoslangan holda tashkil etilganda, talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash sifatini sezilarli darajada oshirish mumkin.

Kalit so'zlar: talabalarni metodik tayyorlash, ta'lim konsepsiyasi, integrativ bilimlar, innovasion metodlar, ta'limiy vositalar, kasbiy bilish faoliyati.

Iqtibos uchun: Axmadjanova M.S. Pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonida o'quv amaliyotini tashkil etish metodikasini takomillashtirish// Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.46-51.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© Ахмаджанова М.С¹✉

¹ Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается необходимость и подходы к совершенствованию методики организации учебной практики в процессе подготовки к педагогической деятельности в Узбекистане.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — совершенствование организации учебной практики студентов педагогических вузов на основе инновационных и интеграционных методов для повышения качества подготовки к профессионально-педагогической деятельности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проведён анализ литературы и существующего опыта по организации учебной практики и разработаны методические рекомендации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что ведение "Портфеля практики" и интегративное применение теоретических знаний на практике способствуют повышению профессиональной компетентности студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: организация учебной практики на основе инновационных и интеграционных подходов позволяет значительно повысить качество подготовки студентов к педагогической деятельности.

Ключевые слова: методическая подготовка студентов, образовательная концепция, интегративные знания, инновационные методы, образовательные средства, профессионально-познавательная деятельность.

Для цитирования: Ахмаджанова М.С. Совершенствование методики организации учебной практики в процессе подготовки к педагогической деятельности. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). С. 46-51.

IMPROVING THE METHODOLOGY OF ORGANIZING EDUCATIONAL PRACTICE IN THE PROCESS OF PREPARING FOR TEACHING

© Axmadjanova M.S ¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the necessity and approaches to improving the methodology for organizing teaching practice in the process of preparing for pedagogical activity in Uzbekistan.

AIM: the main objective of the study is to improve the organization of teaching practice for students of pedagogical higher educational institutions based on innovative and integrative methods to enhance the quality of professional-pedagogical training.

MATERIALS AND METHODS: the study involved analyzing literature and existing practices on teaching practice organization and developing methodological recommendations.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that maintaining a "Practice Portfolio" and integrating theoretical knowledge into practice significantly enhance students' professional competence.

CONCLUSION: organizing teaching practice based on innovative and integrative approaches can significantly improve the quality of preparing students for pedagogical activity.

Keywords: methodological training of students, educational concept, integrative knowledge, innovative methods, educational tools, professional cognitive activity.

For citation: Axmadjanova M.S. (2025) 'Improving the methodology of organizing educational practice in the process of preparing for teaching', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 46-51. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasida kadrlar tayyorlash tizimini optimallashtirish, jahon andozalari asosida kasbga tayyorlashning takomillashgan mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumadan, Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror va farmonlarda pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida Mamlakatimizda ta'lim-tarbiya tizimini yangi bosqichga ko'tarish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini ilg'or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish va oliy pedagogik ta'lim bilan qamrov darajasini oshirish borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida tarbiya va o'qitish usullari, axborot - kommunikasiya texnologiyalari hamda xorijiy tillarni puxta o'zlashtirgan, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalariga ega professional pedagog kadrlar tayyorlash[1], pedagogik kasbga qiziqishi yuqori bo'lgan yoshlarni aniqlash hamda ularni maqsadli tayyorlab va tarbiyalab borishning uzluksiz tizimini joriy qilish maqsadida davlat pedagogika universitetining kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 2-4-bosqich talabalari uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari "4+2" tartibida, shu jumladan, darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini tashkil etish kabi vazifalar belgilab qo'yilgan. Ushbu vazifalarni ijrosini ta'minlash maqsadida nazariy bilimlarni amaliyot bilan birgalikda o'zlashtirish maqsadida amaliyot ob'ekti sifatida akademik litsey, umumiy o'rta ta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim muassasalari belgilab olingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash, ularda kasbga oid pedagogik bilim, ko'nikmalarni shakillantirishga asoslangan muammolar yechimini topish va shu bilan birga raqobatbardosh kadr tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Talabalarni kasbiy faoliyatiga tayyorlashni takomillashtirish, nazariy va amaliy ko'nikmalarni tarkib toptirishda o'quv amaliyot mazmunini takomillashtirish kabi muammolarni yechish R.X.Djuraev[2], N.A.Muslimov[3], Q.T.Olimov[4], SH.E Qurbonov, E Seytxalilov[5], J.E. Usarov, G.I. Muxamedov[6], B.S. Abdullaeva, M.H.Lutfillaev, N.I.Taylaqov[7] va boshqalarning, ta'limda pedagogik bilimlar va texnologiyalar, ularning ilmiy asoslari, olimlardan A.Azizxodjaeva[8], A.R Xodjabaev[9] va boshqalarning tadqiqot ishlarida muayyan darajada tadqiq qilingan.

Maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni o'quv amaliyoti jarayonida pedagogik faoliyatga tayyorlash yo'llari muhokama qilinadi. Uning asosiy tarkibiy omillari va qismlari tavsiflanadi. O'zbekistonda pedagogika oliy ta'lim muassasalarida o'quv amaliyotlarni tashkil etish va kutilayotgan natijalari tahlili qilindi. Tahlil natijalari pedagogik kvalimetriyaga asoslanib baholanishi va metodik tavsiyalar berish bo'yicha yondashuvlar o'rganildi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR.

O'qituvchi shaxsi, uning kasbiy malakasi, ijtimoiy yetukligi va ma'naviy boyligi bugungi kunda har qachongidan ham o'quv jarayoni samaradorligini ta'minlash, o'quvchi shaxsini tarbiyalash va rivojlantirishning eng muhim shartidir. Talabalarning ta'lim sifati, uning kasbiy kompetentsiyasining shakllanish darajasi bizning davrimizda o'qituvchilarning yangi avlodini tayyorlash jarayonining holati, uning zamonaviy jamiyat ehtiyojlariga muvofiqligining eng muhim mezonidir. Ta'lim mazmuni va texnologiyalarini nafaqat doimiy va tizimli ravishda yangilab borish, balki talabalarni tayyorlash va pedagogik amaliyoti uchun yangi muhitni maqsadli ravishda shakllantirish kerak, bu ularning umumiy madaniy, umumiy madaniyatini rivojlantirishga imkon beradi. Oliy ta'limda o'quv amaliyotning asosiy maqsadi bo'lg'usi mutaxassislarni tashkilotlar, maktabdan tashqari ta'lim muassasalari, oromgohlarda o'quv, tarbiyaviy ishlarga kasbiy pedagogik va psixologik tayyorlash, ijodiy fikrlash, kasbiy mahorat va qobiliyatlari rivojlantirib boriladi. Talabalar bilimlarini amaliyotda qo'llanishi, hayotga tatbiq etishni o'rgansalar va bu jarayonda nazariy xulosalarga kelsalar ularning olgan bilimlari qat'iy ishonchga aylanadi. Pedagogik amaliyot shunday tuzilishi kerakki, talaba faoliyatdagi tegishli kompetensiyalarni o'zlashtiribgina qolmay, balki ularni tashxislash va rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Integratsiyalashgan vazifalar tizimini va ularning bajarilishini baholash tizimini ishlab chiqish amaliyot dasturini ishlab chiqishda asosiy vazifalardan biridir. Amaliyot dasturini ishlab chiqish uchun asos bo'lgan kompetensiya yondashuvi kasbiy amaliy mashg'ulotlarning yangi sifatiga erishishga, real hayot sharoitida talabalarning kasbiy kompetentsiyasining rivojlanish dinamikasini baholashga qaratilgan. O'qituvchilik amaliyoti jarayonida talaba tegishli kasbiy faoliyat (ta'lim, ijtimoiy soha) bo'yicha kasbiy pedagogik vazifalarni hal qiladi. Amaliyot mazmuni talabalarning asosiy maktabda o'quv jarayonida kasbiy pedagogik faoliyatni mustaqil loyihalash va amalga oshirishga tayyorligini shakllantirishga qaratilgan vazifalarning o'zgarmas tizimini va o'quvchining qiziqishlari va umidlariga qaratilgan o'zgaruvchan qismni o'z ichiga oladi. O'zgaruvchan qism boshqaruv faoliyatida ishtirok etishga, diagnostika tadqiqotlarini tashkil etishga, ta'lim tizimini qurishga, bo'sh vaqtni tashkil etish kabi vazifalarni belgilaydi. Amaliyot mazmunining o'zgaruvchan qismiga kiritilgan vazifalarni bajarish natijalari mutaxassisning rezyumelari uchun mazmunli asos sifatida talabaning "Amaliyot portfeli" ga kiritilishi mumkin.

O'quv amaliyoti talabalar uchun quyidagi imkoniyatlarni beradi: o'quv va tarbiyaviy faoliyatida kasbiy bilimlarni egallash;

kasbiy faoliyatda o'qituvchi rollarni egallash, uning sifatli ta'lim olishidan manfaatdor barcha tomonlar bilan o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish;

amaliyot davomida o'z faoliyatidan turli yo'llar bilan ifodalangan qoniqish darajasini konstruktiv idrok etish.

o'qituvchi kasbini egallashga asos bo'luvchi amaliy faoliyatiga tayyorligini oshirish va maktab me'yoriy xujjatlarini o'rganish.

Tadqiqot rivojida har bir talaba uchun individual amaliyot marshrutlarini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan amaliyot ta'lim dasturlarini integrasion va innovasion ish dasturlari ishlab chiqilishi, talabani amaliyotdagi faoliyatini umumiy baholash va uningrivojlanishidagi aniqlangan kamchiliklarni tuzatishga oid mufassal rejasini ishlab chiqilishi va belgilangan tajriba- sinov ob'ektlarida qo'llanishi muhim vosita sifatida xizmat qildi.

XULOSALAR.

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, talabalarni o'quv amaliyoti jarayonida pedagogik faoliyatga tayyorlash mazkur vaziyatlarda talabalarning pedagogik faoliyatini takomillashtirishga oid o'quv amaliyot dasturlarini innovasion va integrasion yondashuvga asoslanib ishlab chiqilishi zarur. Bu o'rinda talabalarga "Amaliyot portfeli"ni yuritishni tavsiya etilishi va mazkur portfeliga amaliyot davomida talabalarni o'z ustida mustaqil ishlashga, nazariy bilimlarni amaliyotga qo'llashda integrativ yondashuvga amal qilish muhimligini ko'rsatadi. Tadqiqot rivojida talabalarni o'quv amaliyoti jarayonida pedagogik faoliyatga tayyorlashning (tizimli, refleksiv, kreativ, shaxsiy faoliyat) aniqlashtirish, pedagogik faoliyatga tayyorlash mazmuni (fanga oid elektron shakldagi o'quv-uslubiy materiallarini joriy etish orqali interaktiv resurslarni animasion loyihalashtirish ishlarini takomillashtirish imkoniyatlaridan foydalanildi. Ushbu metodik vositalardan OTM talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktabining fan o'qituvchilari ham faoliyati davomida unumli foydalanishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. [https://nrm.uz/contentf?doc=612868_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_prezidenti_shavkat_mirziyevning_oliy_majlisga_murojaatnomasi\(2020yil_24-yanvar\)](https://nrm.uz/contentf?doc=612868_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_prezidenti_shavkat_mirziyevning_oliy_majlisga_murojaatnomasi(2020yil_24-yanvar))
2. R.X.Jo'raev.. Ta'limda interfaol texnologiyalar. - Toshkent, 2010. 87 b.
3. N.A.Muslimov. Kasb ta'limi o'qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari: Ped.fan. dok. ... dis. Avtoref. Tashkent: TDPU, 2007.-47 b.
4. Q.T Olimov. Maxsus fanlardan o'quv adabiyotlar yangi avlodini yaratishning nazariy - uslubiy asoslari: Ped. fan. dokt. ... dis. - T.: 2005. - 232 b.
5. SH.E.Qurbonov., E.Seytxalilov. Ta'lim sifatini boshqarish. / T.: "Turon-Iqbol", 2006.-592 b.
6. J.E. Usarov, G.I. Muxamedov 1 , Uzluksiz pedagogik ta'lim klasteri sharoitida kompetentlik talablari va ta'lim samaradorligi imkoniyatlari // Uzluksiz ta'lim, Maxsus son, 2020

7. N.I.Taylaqov N. I. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun o'quv adabietlari yangi avlodini yaratishning ilmiy-pedagogik asoslari (informatika kursi misolida): Avtoref.dis. ... ped. fan. dokt. - T.: 2006. – 48 b.
8. N.N. Azixodjaeva. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo/Ucheb.posobie dlya magistrov vsekh spetsial'nostey. – Toshkent: TGPU, 2003.-193 s.;
9. A.R Xodjabaev Nauchno-pedagogicheskie osnovy uchebno-metodicheskogo kompleksa podgotovki uchitelya truda: Dis. ... dokt. ped. nauk. - T.: 1992. - 406 s.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna**, dotsent [**Ахмаджанова Мохият Садриевна**, доцент], [**Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna associate professor**]; manzil: Qo'qon shahar, Turon ko'chasi, 23-uy, [адрес: Г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Kokand, Turana str., 23]